

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ МОЛОДЫХ ПАР И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ

РАДЖАБОВА МАНИЖА ХУРШЕДОВНА

доктор (PhD) факультета психологии кафедры общей и педагогической психологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни

В своей статье автор рассматривает проблему исследования психологической совместимости молодых пар и удовлетворенности браком, а также приводит информацию о подборе испытуемых и методах исследования. Семейная деятельность охватывает все аспекты жизни человека, включая экономические, социальные, культурные и политические, и является чрезвычайно сложной и считается одним из самых трудных видов человеческой деятельности. Автор статьи полностью изучил этот вопрос. Поэтому практическое изучение психологической совместимости молодых пар крайне необходимо в современных условиях Республики Таджикистан. В статье о результатах своего научного исследования, определившего психологическую совместимость молодых пар, автор также представил результаты своего научного исследования в виде таблиц и диаграмм. В процессе анализа различной литературы и проведения экспериментов адаптация или несовместимость являются результатом совместного процесса. В совместной деятельности, если результат труда эффективен, возникает удовлетворение не только у себя, но и у партнера.

Психологическая совместимость супругов — это близость, дружба, взаимопонимание, сходство, а также взаимодополнение друг друга привычками, идеями, мыслями и отличными друг от друга характеристиками. Семья — источник любви, преданности и развития человека. Толерантность — это уважение высших человеческих ценностей, признание хороших идей, поступков и слов, умение прощать и понимание достоинства и ценности другого человека. Семейные отношения очень сложны и деликатны, поскольку они развиваются в сообществе людей, связанных друг с другом родственными узами. Сила или слабость этой связи зависит от психологической совместимости мужа и жены.

Ключевые слова: адаптация, семья, брак, удовлетворенность браком, психофизиологический, семейные отношения, супруг, испытуемые, молодежь, эффективность, тестирование.

A STUDY OF PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY OF YOUNG COUPLES AND MARRIAGE SATISFACTION

RAJABOVA MANIZHA KHURSHEDOVNA

Doctor (PhD) of the Faculty of Psychology of the Department of General and Educational Psychology of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni.

In his article, the author examines the problem of studying the psychological compatibility of young couples and marital satisfaction, and also provides information on the selection of subjects and research methods. Family activity covers all aspects of human life, including economic, social, cultural and political, and is extremely complex and is considered one of the most difficult types of human activity. The author of the article has fully studied this issue. Therefore, a practical study of the psychological compatibility of young couples is extremely necessary in the modern conditions of the Republic of Tajikistan. In the article on the results of his scientific research, which determined the psychological compatibility of young couples, the author also presented the results of his scientific research in the form of tables and diagrams. In the process of analyzing various literature and conducting experiments, adaptation or incompatibility is the result of a joint process. In joint activities, if the result of work is effective, satisfaction arises not only in oneself, but also in the partner. Psychological compatibility of spouses is closeness, friendship, mutual understanding,

similarity, as well as complementarity with each other's habits, ideas, thoughts and characteristics that are different from each other. Family is a source of love, devotion and human development. Tolerance is respect for the highest human values, recognition of good ideas, actions and words, the ability to forgive and understanding the dignity and value of another person. Family relationships are very complex and delicate, since they develop in a community of people connected to each other by family ties. The strength or weakness of this connection depends on the psychological compatibility of the husband and wife.

Key words: *adaptation, family, marriage, satisfaction with marriage, psychophysiological, family relationships, spouse, subjects, youth, efficiency, testing.*

Психологическая адаптация — «процесс психологического включения личности в систему общественных, социально-психологических отношений и взаимодействий, профессиональную деятельность, выполнение определенных ролей и задач». Психологическая совместимость супругов — это родство, дружба, взаимопонимание, сходство, а также взаимодополняемость привычек, идей, мыслей и черт характера, отличающихся друг от друга. Семья — источник любви, преданности и развития человека. Толерантность — это уважение высших человеческих ценностей, признание хороших идей, поступков и слов, умение прощать и понимание достоинства и ценности другого человека. Семейные отношения очень сложны и деликатны, поскольку они развиваются в сообществе людей, связанных друг с другом родственными узами. Сила или слабость этой связи зависит от психологической совместимости мужа и жены.

Брак - добровольный и свободный союз между мужчиной и женщиной, основанный на чувствах любви, дружбы и взаимной верности, равноправии как пожизненном правиле мужа и жены, и имеющий целью создание семьи, рождение и воспитание детей, и при соблюдении всех условий, предусмотренных законом, устанавливающий моральное и экономическое единство, порождающий обязательства между членами семьи, а также находящийся под защитой и покровительством государства. Брак, основанный на взаимной любви, уважении и хороших отношениях между мужем и женой, делает семью крепкой и стабильной. Во многом стабильность семьи побуждает молодежь следовать правильным путем, ее прочность, хорошее воспитание детей, знание семейных прав и обязанностей. В результате неосведомленности и неготовности молодых людей к браку это приводит к несовместимости супругов и даже к распаду семьи. В результате это приводит к тому, что молодые люди не испытывают удовлетворения от брака и разочаровываются в жизни. Отношения внутри семьи во многом регулируются в соответствии с моральными требованиями. Брак, заключенный на основании требований религиозных обрядов (неофициальный), то есть сожителство мужчины и женщины без регистрации актов гражданского состояния, не может создавать прав и обязанностей мужа и жены.

Сосуществование, компромисс чрезвычайно важны для семейной жизни, ведь супруги могут любить разных людей и сохранять любовь (или влечение) только к нужному человеку, и чем индивидуальнее люди и чем глубже их самобытность, тем больше их психология и сознание нуждаются в психологической совместимости для прочности семьи. На удовлетворенность браком во многом влияют также особенности сексуальных отношений партнеров, их характерологические и личностные особенности, а также совместимость ценностей супругов.

Удовлетворенность браком чаще встречается в парах со схожими личностями, и это положительно оценивается психологами. В стабильном браке существует тесная взаимосвязь между ценностями супругов. По мере увеличения продолжительности брака меняются ценности, не влияющие на духовное воспитание супругов, тем самым отражая уровень их личной удовлетворенности браком и жизнью в целом. Мужчины и женщины различаются по своим конкретным потребностям (или, скорее, ожиданиям от отношений), по своим ожиданиям от брака. Так, для мужчин важны сексуальное удовлетворение, совместное

времяпрепровождение, физическая привлекательность женщины, забота о доме и моральная поддержка со стороны женщины. Для женщин наиболее важны романтическая обстановка в семье, доброта мужа, потребность в общении, честность и открытость в отношениях с мужем, финансовая поддержка, преданность мужа семье (выполнение отцовских обязанностей) [7; 136 с.].

Изучение влияния психологической совместимости молодых пар на удовлетворенность браком считается одной из самых актуальных проблем в современном обществе, и в современных условиях нашей страны эта проблема еще не изучена до конца. Поэтому мы решили исследовать этот вопрос применительно к отбору молодых семей в качестве субъектов исследования. Для изучения этого вопроса мы решили провести исследование с участием молодых семей, имеющих разную профессию, уровень образования и место жительства. В исследовании приняли участие 30 человек из работающих семей, 30 человек, состоящих в браке, но также обучающихся (то есть студентов), и 30 пар, являющихся домохозяйками. Всего в нашем исследовании приняли участие 90 молодых пар, разделенных на различные группы по возрасту, полу, уровню активности и количеству детей, результаты представлены в виде диаграммы:

Диаграмма 1. Общее количество участников тестирования

В исследовании использовались опросник по удовлетворенности браком, а также методы наблюдения и интервьюирования для определения степени удовлетворенности молодых семей своим браком, а также совместимости и несовместимости супругов. Тест представляет собой опросник удовлетворенности браком (MSQ), разработанный В.В. Столиным, Т.Л. Романовым, Г.П. Бутенко и предназначенный для экспресс-диагностики степени удовлетворенности-неудовлетворенности и совместимости-несовместимости браком в определенной социальной группе. Опросник структурирован в виде одномерной таблицы и включает 24 утверждения, касающихся различных сфер мнения, оценки, цели, самовосприятия и супруга [5, с. 140].

Какие факторы влияют на качество брака пары? В процессе совместной жизни в браке супруги решают общие проблемы. В процессе решения этих проблем между супругами можно определить их психологическую совместимость. В совместной деятельности, если результат труда эффективен, возникает удовлетворение не только у себя, но и у партнера. Совместная деятельность в браке происходит тогда, когда происходит обмен информацией, необходимой для успешной работы, взаимное повторение действий, помощь, поддержка, взаимоконтроль, а действия одного партнера зависят от действий другого. Структуру сотрудничества в браке можно рассмотреть с точки зрения ее четырех структурных компонентов. Он включает в себя аффективные, когнитивные (поведенческие) и физиологические компоненты.

Различные виды совместной деятельности в браке включают в себя различные компоненты, или один из этих компонентов может доминировать. Для обеспечения последовательности и гармонии каждый компонент имеет свою определенную функцию. В адаптации преобладает поведенческий компонент. Все компоненты взаимосвязаны. Например, связь, а точнее, взаимосвязь, между когнитивным и эмоциональным компонентами проявляется в оценке и самооценке. Более того, соотношение оценки и самооценки будет разным в зависимости от качества брака.

На качество брака влияет также совместимость супругов. Совместимость в совместной деятельности супругов очень ценна и важна. Совместимость между супругами определяется и описывается как отношения единомыслия, общего мировоззрения, единства и дружбы. Еще одним показателем соответствия является эффективность работы. Совместимость в данном случае связана не с какими-либо общими отношениями между людьми, а с определенной деятельностью. Труд и деятельность в конечном итоге всегда приводят человека к достижению успеха и эффективности. Труд всегда связан с материальным и духовным состоянием человека. Оценивается по срокам, качеству и общей эффективности. Результатом соглашения является результат совместной деятельности супругов. Процесс гармонии между супругами в браке – это совместимость супругов, их индивидуальный стиль деятельности, умения, навыки выполнения определенных действий, осознание ими своей ответственности перед семьей [6, с. 140].

При коадаптации удовлетворение от брака возникает посредством совместной деятельности. Известно, что если человек успешно завершает какое-либо дело, оно приносит ему удовлетворение. В ходе совместной деятельности, если товарищи достаточно успешны, товарищи испытывают удовлетворение не только собой (как в индивидуальной деятельности человек бывает доволен собой), но и своими товарищами. Удовлетворенность браком возникает, когда пара успешно выполняет совместные действия, такие как воспитание детей, забота о доме, совместное проведение свободного времени и отдыха. В результате совместной деятельности каждый из супругов постоянно узнаёт о различных сторонах своего партнёра (поведении, характере, личности, интересах и увлечениях). Эта информация состоит из четырех типов сигналов:

1. О других активных участниках;
2. О себе (ваше участие в совместных мероприятиях, достигнутые результаты, статус);
3. О внешних условиях деятельности;
4. Об общих результатах деятельности.

Таким образом, при совместной работе в семье учитываются все характеристики человека, а эффективность оценивается на основе того, насколько хорошо человек способен справляться с совместной работой. Это касается прежде всего семейных функций, то есть семейные функции реализуются в совместной деятельности. Выше мы говорили о семейных обязанностях. Кроме того, семья — это по-настоящему функционирующая группа, в которой люди приспособляются друг к другу, учатся общаться друг с другом и развиваются, приобретая жизненный опыт бок о бок. Усиление взаимозависимости супругов приводит к повышению значимости адаптации и гармонии, что создает условия для поддержания здоровой психологической обстановки в семье. В конечном итоге оптимальное сочетание явлений конформизма и гармонии влияет на качество семейно-брачных отношений [9. стр. 86].

Обработка полученных результатов

В наших практических научных исследованиях приняли участие 90 человек, из которых 30 — супружеские пары трудоспособного возраста, 30 — студенческие супружеские пары и 30 — домохозяйки. Результаты исследования мы представили в табличной форме. Участникам была предоставлена анкета, призванная определить степень удовлетворенности человека своим браком.

Таблица 1. Описание удовлетворенности браком

г/р		абсолютно неблагополучные (0-16)	неблагополучные (17-26)	переходные (27-32)	благополучные (33- 38)	абсолютно благополучные отношения (39-48)	общее количество
1	Студент	2	4	6	14	4	30
2	Рабочий		6	2	12	10	30
3	Домохозяйка		4	2	20	4	30
4	Общий	2	14	8	46	18	90

В результате анализа данных опроса, проведенного среди молодых семей, была определена удовлетворенность браком. Исследование показало, что пары, которые являются домохозяйками и нигде не работают, более удовлетворены своим браком, чем те, кто работает или учится в обществе.

Возможно, это связано с тем, что они могут больше времени уделять семье, воспитанию детей и заботе о себе и своем супруге. Как правило, согласно нашей национальной традиции, после женитьбы человек должен быть терпимым в жизни. (см. диаграмму 2)

Диаграмма 2. Удовлетворенность браком среди домохозяек

Как видно из диаграммы, 20 наших респондентов удовлетворены своим браком. Возможно, это связано с тем, что они могут больше времени уделять семье, воспитанию детей и заботе о себе и своем супруге. Как правило, согласно нашей национальной традиции, после женитьбы человек должен быть терпимым в жизни.

Большинство женщин, выходящих замуж, практически отказываются от своих других увлечений и полностью сосредотачивают свое внимание на семье. Согласно наблюдениям, проживание отдельно от родителей также способствует повышению удовлетворенности браком среди молодых семей. Потому что неписаные семейные законы, навязанные свекровью, не нравятся молодым супружеским парам. Утром верующие должны приготовить завтрак, а невеста должна вовремя выполнить всю домашнюю работу. Поэтому большинство семей, живущих в отдельных домах, довольны и счастливы своей жизнью. Однако не у всех семей есть возможность обеспечить своих детей отдельным жильем. Поэтому никогда не

следует забывать о терпении и терпимости в жизни. Ведь не зря великие говорили: «Потерпите, из жижи получится халва». Хотя в нашем исследовании мы не разделяли мужчин и женщин, большинство людей, заполнивших нашу анкету и включенных нами в категорию замужних домохозяек, составляли в основном женщины в возрасте от 18 до 30–35 лет.

Описание удовлетворенности браком среди работающих семей

По результатам исследования установлено, что удовлетворенность браком среди работающих находится на среднем уровне. В нашем опросе приняли участие как женщины, так и мужчины. (см. диаграмму 3)

Диаграмма 3. Характеристика удовлетворенности браком среди работающих семей

Как показывает диаграмма выше, удовлетворенность браком среди семей рабочего класса также находится на среднем уровне. Причиной счастья в семьях, особенно работающих, является наличие умного и интеллигентного супруга, совместные занятия и эмоциональная поддержка друг друга. Совместное занятие любым делом, особенно участие в воспитании детей, помощь друг другу в выполнении домашних обязанностей и обращение за помощью при возникновении проблем, может усилить любовь и привязанность пары друг к другу. Вы можете задаться вопросом: когда один из супругов работает вне семьи, они не работают вместе в семье, не уделяют много внимания друг другу, но опыт показывает, что когда человек работает вне семьи, если его усилия не поддерживаются и не ценятся семьей, и если они не поддерживают друг друга психологически, такие люди не удовлетворены своим браком. Совместные мероприятия следует внедрять во всех типах семей. По сравнению с другими, люди, работающие в обществе, будь то женщины или мужчины, нуждаются в большей любви и привязанности со стороны своих супругов, и особенно от совместной работы. Когда мы говорим о совместных семейных мероприятиях, мы подразумеваем все те семейные действия и задачи, которые супруги решают или выполняют вместе. Когда член семьи, особенно женщина, просит мужчину о помощи или совете, столкнувшись с проблемой, это вызывает у мужчины удовлетворение. Когда мужчины и женщины осознают свои роли в семье и проявляют ответственность, семейная жизнь становится более радостной. Удовлетворенность браком среди работающих людей определяется тем, кто и как встречает их дома после работы. Если их встретят дома после работы в хорошем настроении и с улыбкой на лице, это может вызвать у пары чувство удовлетворения. Все те люди, чьи ответы на анкеты были положительными, любят своего спутника жизни, несмотря на все его взлеты и падения. Наличие понимающего и терпеливого партнера по жизни делает жизнь еще более красочной и радостной.

Описание анкеты по оценке удовлетворенности браком среди семей, изучающих

Согласно полученным результатам, удовлетворенность браком среди студентов значительно ниже, чем среди других респондентов, удовлетворенность браком которых мы

объяснили выше. Можно сказать, что на основании проведенного нами исследования удовлетворенности браком среди работающих, домохозяек и студентов, уровень удовлетворенности браком среди студентов находится на третьем месте (см. Диаграмму 4).

Диаграмма 4. Описание исследования удовлетворенности браком среди семей, которые учатся

То есть удовлетворенность браком выше среди работающих и домохозяек, чем среди студентов. У остальных респондентов результаты оказались отрицательными (см. Таблицу 1).

Причины, по которым человек не удовлетворен своим браком, могут быть разными. Мы объясним некоторые причины, которые мы наблюдали в ходе опроса, какие факторы вызывают неудовлетворенность.

1. Разбитые мечты. Когда человек вступает в брак, он представляет себе свою будущую жизнь с будущим супругом. Но когда они женятся, они обнаруживают, что реальная жизнь и их воображение иные. Многие люди, ухаживая за девушкой, обещают, что если девушка образована и захочет продолжить свое образование, то с их стороны не будет никаких препятствий и что девушка сможет продолжить свое образование после замужества. Однако после замужества большинство семей препятствуют образованию дочери или невестки, что приводит к разбитому сердцу девушки. Мы называем такие ситуации крахом мечты. Кроме того, если молодые люди знают друг друга до брака, дают друг другу обещания, стараются показать друг другу свои хорошие качества и поддразнивают друг друга, но после брака обещания не выполняются, молодые люди становятся более серьезными и могут проявлять необоснованную ревность, когда их супруги учатся. В таких ситуациях человек впадает в уныние. Недаром говорят: любовь похоть изгоняет, а жизнь — нет. Студенты обычно учатся вместе со своими сверстниками. Поэтому, когда один из супругов учится, ревность проявляется как со стороны дочери, так и со стороны сына.

2. Экономический фактор. Эта проблема наблюдается у всех людей, но когда человек женится и одновременно продолжает свое образование, это удваивает бремя его жизни. Ежедневные расходы супруга также могут стать причиной проблем в семье. Чаще всего, когда оба супруга учатся, эти проблемы остаются скрытыми в наших семьях, из-за чего в сердцах молодоженов возникает неудовлетворенность своим браком. Иногда эта же экономическая трудность — ежедневная трата денег — может стать причиной конфликта между молодоженами, что приведет к взаимному недовольству, которое снизит их удовлетворенность браком.

3. Нехватка времени. Когда человек учится и одновременно женат, он не может слишком долго сосредотачивать свое время на чем-то одном. Студентам необходимо уделять время семье, воспитанию детей и учебе. По этой причине они не могут уделять много времени семейным отношениям и уделять внимание своему супругу. Поэтому они не могут быть

удовлетворены своим браком. Студентам, вступающим в брак, было бы полезно не заводить детей слишком рано, а сначала сосредоточиться на их образовании. Им необходимо иметь собственные цели, будь то образование, семейные отношения или воспитание детей, особенно если они живут с родителями. Эти факторы могут создавать проблемы для молодых людей, живущих вместе. Это не относится ко всем семьям; есть супружеские пары, которые учатся, но довольны своим браком. Это может быть та же причина, о которой мы упоминали выше: они живут отдельно от родителей. Все вышеперечисленные события, независимо от того, преднамеренные они или нет, оказывают психологическое воздействие на человека. Если процесс адаптации между супругами проходит хорошо, оба супруга терпимы и понимают друг друга, они могут создать хорошую и крепкую семью.

Из 30 испытуемых 2 были студентами который полностью недовольны своим браком. В целом из 90 участников нашего исследования 14 были недовольны своим браком, а 2 были не полностью удовлетворены своим браком, в то время как 46 были хорошими, совместимыми, а 18 были полностью удовлетворены своим браком. (см. таблицу 1)

Исследование показало, что на удовлетворенность браком влияет множество факторов. Поэтому каждый человек должен стараться развивать в себе хорошие человеческие качества, прежде чем вступать в брак.

Общий вывод

Самое главное в добрачный период — это иметь приверженность браку. Проблема возникает в случае двусторонней измены, которая представляет собой несоответствие между добрачными и послебрачными ожиданиями.

Психологическая несовместимость возникает, когда один из супругов не понимает своего супруга и постоянно считает себя правым в каждом своем действии и поведении. Опыт показывает, что в неполных и несовершенных семьях вырастают люди с низкой самооценкой и застенчивостью, которым часто трудно общаться с другими людьми. Поэтому обществу нужна крепкая, психологически и нравственно здоровая семья. Здоровая семья полезна для самого общества.

Таким образом, совместимость означает не простое сходство, а взаимопонимание в большинстве жизненных проблем. Семейная гармония включает в себя умение членов семьи согласовывать свои действия, гармонизировать отношения в различных сферах и видах совместной деятельности. Большинство психологов описывают степень стабильности и прочности семьи с точки зрения уровня конфликтов и сплоченности. Обобщая традиционные подходы к межличностным отношениям между супругами, мы уделяем пристальное внимание изучению семейных ролей, однако семейные роли часто изучаются как социологические роли, а нам, психологам, необходимо изучать семейные роли с психологической точки зрения. По мнению большинства ученых, он описывает степень стабильности, уровень конфликта и степень единства. Известно также, что многие ученые, помимо значимости других факторов, подразумевают или открыто признают значительную роль социально обусловленных личностных характеристик супругов в оценке качества брака и общего благополучия семьи. В данной работе были выявлены функции семьи, ключевые роли, степень конфликтности, а также психологическая совместимость или несовместимость супругов. Исследователи часто отмечают проблемы общения, сексуальности, детей, досуга, совместной/индивидуальной деятельности, моральных отношений (включая отношения с миром), а также более низкого уровня бюджетного распределения.

Участники семейных ролей часто не способны реализовать свои цели в определенной степени; они часто становятся жертвами своих собственных неосознанных личностных качеств. Конфликты между супругами возникают из-за неудовлетворенности определенными требованиями одного или обоих супругов. Психологическая уязвимость целиком и полностью зависит от того, в какой степени человек способен осознать недостатки, которые у него возникли, но в которых ему трудно себе признаться.

Несмотря на все многообразие и широту исследований факторов, способствующих стабильности брака, мы пришли к выводу, что совместимость — это не статистическое, а динамическое явление, формируемое особенностями человеческой психики. Непрерывное обучение — человеческая изменчивость всегда была и остается одной из самых захватывающих и сложных загадок.

Для успешной адаптации молодых пар особое значение имеет качественная и своевременная подготовка к семейной жизни. Главным препятствием на пути к достижению гармонии в семейных отношениях является сексуальная неграмотность. Кроме того, будущие супруги должны быть психо-педагогически подготовлены и иметь представление о воспитании детей.

По результатам нашего эмпирического исследования была определена удовлетворенность браком среди молодых семей. Таким образом, наша гипотеза о том, что удовлетворенность браком, коммуникация и семейные конфликты зависят от психологической совместимости супругов, подтверждается лишь частично. На самом деле удовлетворенность браком между супругами, несмотря на семейные конфликты и отсутствие взаимопонимания, зависит от психологической совместимости супругов.

Цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давлатов, М. Справочник по домашнему насилию / М. Давлатов. - Понедельник, 2016. - 240 стр.
2. Под редакцией Н.М. Юнусовой. Справочник практического психолога /Под ред. Н.М. Юнусовой. – Душанбе Собириён, 2004. – 337 с.
3. Дементьева И.Ф. Первые годы брака. Проблемы формирования молодой семьи. [Текст] / И.Ф. Дементьева. - М., 1991. - 112 с.
4. Джеймс, М. Брак и любовь [Текст]: пер. Английский. / М. Джеймс. - М.: Просвещение, 1993.
5. Комплекс психологических тестов. Часть 2 учебно-методических материалов рекомендована студентам высших учебных заведений, специализирующимся на психологии, социальной работе и социологии, а также специалистам этих направлений. – Душанбе, 2016. -138с.
6. Махмудов М. / Права и обязанности всех супругов в семье. –/ Махмудов М. Душанбе ЕР: -граф, 2003. -105 с.
7. Тохиров Ф. Шариат и регулирование брачных отношений в семье. /Тохиров Ф., Холиков А.Г. – Душанбе Диловар ДМТ, 1999. -
8. Хакими Лазиз Рахимзад. /Основы семьи и семейной жизни. /Хакими Лазиз Рахимзод. – Худжанд, 2005 -
9. Усмонов О. /Брак, семья, нравственность и право. /Усмонов О. –Душанбе: Ирфан, 1994.
10. Шарифзода, Ф. /Здоровая семья. Таджикская академия образования / Ф. Шарифзода, И. Каримова, С. Сулеймани. –Душанбе, Ирфан 2015